

HARAKAT MALAKASINING BIR-BIRI BILAN ALOQALARI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Dilmurod Xasanov

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti.

Chirchiq, O'zbekiston.

E-mail: dxasanov65@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14364884>

Annotatsiya. Jismoniy tarbiya jarayonida harakat malakalarini rivojlantirishda ularning bir-biri bilan aloqalari bo'yicha va harakat malakasining alohida belgilarini anglash bo'yicha maqolada ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Jismoniy tarbiya, harakat malakasi, aloqa, qonuniyatlar, xususiyatlari.

RELATIONSHIPS AND SPECIFIC CHARACTERISTICS OF MOVEMENT SKILLS

Abstract. In the process of physical education, information on their relationship with each other in the development of movement skills and the understanding of special signs of movement skills is covered in the article.

Keywords: Physical education, movement skills, communication, laws, features.

Kirish. Harakat malakalarini shakllantirish uzoq vaqt talab etadigan jarayon hisoblanadi.

Harakat malakalarning rivojlanishida o'zaro ijobiy va salbiy aloqalari mavjud.

Maqsad. Jismoniy tarbiyada harakat malakalarini rivojlantirish bo'yicha ijobiy va salbiy aloqalarini va malakaning alohida belgilarini o'rganish bo'yicha ma'lumotlarni o'rganish va tahlil qilish tadqiqotimizning maqsadi hisoblanadi.

Malakaning o'zaro ijobiy aloqasi

O'rganilayotgan harakat akti bilan ilgari o'zlashtirilgan biror akti tuzilishlari o'rtasida o'xshashlik qanchalik ko'p bo'lsa yangi harakat aktini o'rganish shuncha engil bo'ladi. Bunga asos harakatlarni o'rganish ketma – ketligini shunday rejalashtirish zarurki, bunda bir harakatni o'zlashtirish ko'nikma va malakaning boshqa harakatini o'rganishga “ijobiy ko'chishga imkoniyat yaratsin”. Bu jixatdan qaraganda, aktlari har xil bo'lgan mashq turlarida, ayniqsa katta imkoniyatlar mavjuddir. Harakat faoliyatining bunday turlarida harakatlar tuzilishining o'xshashligiga qarab gurux tuzish mumkin. So'ngra harakatlarni guruxlarga, ularni murakkabligiga qarab joylashtirilsa, bu guruhlarning navbatdagi harakatlarga tayyorlanish guruxi bo'lib qoladi. Ko'chish odatda, harakat aktlarini asosiy fazalari o'xshash bo'lganda ijobiy samara beradi.

Turli harakatli mashqlar uchun ko'p bo'lmagan sport turlarida “ijobiy ko'chish” xolatida maxsus tayyorgarlik, yani imitatsiyali mashqlar yordamida foydalaniladi. Masalan, kankida yugurish imitatsiyasi va roliklarda yugurish konkida uchish sportida keng va muvoffaqiyatli qo'llaniladi.

Ko'nikma bu Harakatlarni avtomatlashmagan holda boshqarish va Harakatlarning nisbatan qismlarga bo'linishidir.

Malaka bu Harakatlarni avtomatlashmagan holda boshqarish, diqqat faoliyatning o'ziga talab etilganligi, Harakatlarning to'laligi, Faoliyatning mustahkamligi va Harakatlarning steriotip takrorlanishidir.

Malakaning o'zaro salbiy ta'siri

Tuzilish dastlabki fazalariga o'xshash va keyingilari o'rtasida katta farqlari bo'lgan harakat aktlarini o'zlashtirish jarayonida malakalarning o'zaro salbiy ta'siri ko'picha sezilib turadi. Agar navbat bilan bunday harakat aktlarni tarkib toptirib ko'rilsa, u vaqtda bir harakatdan ikkinchi xarakatga, yani yangi o'rganilgan dastlabki faza bo'yicha o'xshash bo'lgan harakatga beihtiyor o'tish mumkin. Asab tizimi o'z faoliyatini har doim ancha tejam bilan amalga oshirishga intiladi.

Chunki I.P.Pavlov va uning shogirdlari ko'rsatib o'tishganidek, asab tizimi uchun odat tusiga kirgan steriotiplik faoliyat, xatto bu faoliyat bir muncha soddaroq bo'lsa ham yangi faoliyatga qaraganda engilroqdir. O'rgatish jarayonida o'quv materialini raqobatlashuvchi malakalarning bir vaqtda tarkib topishga yo'l qo'yimaslikni yoki ko'chishning salbiy ta'siri ancha kam bo'lishini ta'minlaydigan qilib rejalashtirish muximdir. Masalan, oldin turnik yoki brusda bir oyoqda osilib ko'tarilish emas, balki to'ng'arilib ko'tarilish maqsadga muvofiqdir.

Tug'ma avtomatizimlarning ta'siri

Murakkab harakat aktlarini egallashda tug'ma avtomatizmlar ancha muhim ahamiyatga egadir. Bazi xollarda ular yordam bersa bazi vaqtda xalaqit beradi. Masalan, kardinatsion qadamlari tug'ma chalishtirib yurish, yugurish va boshqa bir qator harakatlarning tabiiy asosini tashkil etadi.

O'rgatish ketma – ketligi o'rgatilayotib, shu kabi tug'ma kardinatsion harakatlar tomonidan yaratiladigan ijobiy imkoniyatlardan foydalanishga intilish kerakligi o'z – o'zidan malumdur.

Masalan suvda suzishni o'rgatishni brass, krol usulidan; chang'ida yurishni birdan ikki oyoqni qo'zg'atishdan emas, birin ketin qadam tashlab yurishdan boshlash maqsadga muvofiqdir shu bilan bir qatorda, ko'p xollarda innervatsiya va bo'yinni mustaxkamlash reflekslari bilan bog'liq bo'lgan tug'ma avtomatizmlarni talab qilinadi.

Harakat malakalarining tashkil topish qonuniyatlari

Harakat malakasi - bu faoliyatining shunday bajarish, qobiliyatiki, unda diqqat faoliyatning natijasi va sharoitiga yo'naltirib, uning tarkibiga kiradigan ayrim harakatlarga nisbiy e'tibor bilan bajara olishdir.

Malakaning karakterli belgilari

1. Harakat faoliyati tarkibiga kiruvchi alohida harakatlarning bajarilishiga unchalar e'tibor bermay bajarish. Bunga harakatni bajarish jarayoni avtomatlashuvining boshlanish hisobiga erishiladi.

2. Harakatni avtomatlashgan darajada bajarish o'qitish – natijasi yoki hayotiy tajriba amaliyoti natijasidir.

3. Harakat faoliyatining avtomatlashgan holda bajarilishida ongning yetakchi rolini inkor etib bo'lmaydi. Harakat malakasi shakllanishida faoliyat mazmuni avtomatlashmay ayrim harakatlarning ijrosi jarayoni, ayrim elementlar tuzilish (masalan: nerv-muskul jarayonlarini koordinatsiya qilish munosabatlari, harakat va vegetativ komponentlarning o'zaro aloqasi) avtomatlashadi.

4. O'quvchining ongi asosan o'zak komponentlarga, sharoitning o'zgarishi hisobiga va harakat vazifasining ijodiy hal qilinishiga yo'naltiriladi.

Zaruriyatga qarab o'quvchi, o'rganuvchi har bir harakatning bajarilishini nazorat qilishi mumkin, shuningdek, ijroga lozim bo'lgan o'zgartishlar kiritishi yoki boshqa faoliyatni bajarishga o'tib ketishi mumkin (masalan: qo'lda yoki boshni yerga qo'yib turishda muvozanatni yo'qotsa, o'quvchi (yig'ishtirinish) qilib oldinga qilishi mumkin.

5. Harakat malakasi yuqori turg'unlikka ega. Bu shuni ko'rsatadiki, boshqa sharoitda harakat faoliyati bajarilishining buzulishiga oz imkoniyat bo'ladi (masalan: boshqa sport zal, boshqa jihozlar va hokazolar), o'quvchilarga odatlanmagan kuzatuvlarning ta'siri (tomashabinlar).

6. Harakat malakasi uchun harakatlardagi ma'lum tizimning mavjudligi va o'ziga xosligi.

Bu alohida ajratilgan harakatlarning bir butun harakat faoliyatiga ortiqcha harakatlar ushlanishini yo'qotish bilan birlashtirishda ifodalanadi. Harakatlarning aniqligi ortadi, ularning ritmi takomillashadi, bir butun faoliyat ko'rsatishning vaqti qisqaradi.

7. Harakat malakasi shakllanishi analizatorlar funksiyasini qayta taqsimlash bilan kuzatiladi.

Harakat analizatorining roli ortadi, harakat nazoratida muskulhissiyoti yetakchi ahamiyat kasb etadi. Suzuvchining suvni, futbolchining to'pni his qilishi va boshqalar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Salamov R.S. "Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati". Darslik. 1jild. T.,-2015. 296 b.
2. Xasanov, D. (2023). JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA O'RTA SINIF O'QUVCHILARINING KUCH CHIDAMLILIGINI TARBIYALASH. *Scienceweb academic papers collection*.
3. www.ziyonet.uz O'zbekiston Respublikasi axborot ta'lim tarmog'i.